

Artículos / Artigos / Articles

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DA ARQUEOLOGIA

Nº 1 | 2016 | 11-43

FUNDACIONES Y MUDANZAS DEL MUSEO NACIONAL DEL PERÚ

Foundations and movings of the National Museum of Perú

Henry Tantaleán

Instituto Francés de Estudios Andinos, Lima/Becario Prometeo, Escuela Politécnica del Litoral,
Guayaquil. Jirón Francisco Vidal 414, Lima 05, Perú. henrytantalean@yahoo.es

AZARA
DESCUBRÍ TU ESPÍRITU EXPLORADOR

Resumen. En este artículo se describen y analizan los diferentes momentos y espacios por los cuales ha transitado el Museo Nacional del Perú. Asimismo, se contextualiza la ajetreada historia de esta institución estatal durante la república del Perú y cómo sus promotores, directores y encargados utilizaron dicho espacio museal para establecer y desarrollar sus agendas particulares e institucionales. De esta historia del museo, se desprenden una serie de enseñanzas acerca de cómo se ha tratado el pasado en el estado peruano y las perspectivas que se deberían tener en cuenta en los proyectos museísticos de cara hacia el futuro.

Palabras clave. Museo, museología, patrimonio cultural, arqueología, Perú.

Abstract. This article describes and analyzes the different times and spaces through which has passed the National Museum of Peru. Also, we contextualize the hectic history of this state institution during Peruvian republic and how its promoters, directors and chairs used this museum space for stablish and develop its particulars and institutional agendas. This history of museum, arising a series of lessons about how the past has been treated by the Peruvian state and perspectives that we would have taken in account in the future museum projects.

Key words. Museum, museology, cultural heritage, archaeology, Peru.

INTRODUCCIÓN

Los museos nacionales son importantes elementos materializadores del proceso histórico-político por el que han atravesado los estados nación modernos, especialmente desde el siglo XIX en adelante (ver por ejemplo, Anderson 1993[1993]: 228, Kohl y Fawcett (eds) 1995, Gran-Aymerich 1998[2001], Díaz-Andreu 2007). Estos museos fueron concebidos desde la perspectiva del estado y las elites políticas e intelectuales que los impulsaban en cada uno de sus países con el objetivo de darle sustento a los discursos que estaban construyendo sobre su nación, discursos todos que se anclaban en los ideales de la Ilustración Europea y la Modernidad (Bennett 1995, 2006). En algunos casos, estos discursos trataron de generar una identidad original pero en otros casos, por la simple replicación de otras realidades, terminaron siendo una copia dudosa de sus pares que los inspiraban. Así, el museo que como su propio nombre en el original griego señala, es el templo de las musas, en este caso el templo de la inspiración del sentimiento nacional, patriótico, se convierte en un instrumento necesario para la construcción de la idea de nación, sobre todo en lugares donde esta no existía previamente o, mejor dicho, existían otras formas de identidades sociales.

En el caso de América y, en especial de la Latinoamérica postcolonial, este proceso comparte una serie de elementos similares en tanto países que fueron dominados por los imperios español y portugués con una fuerte base social indígena y en los cuales, a partir de la independencia de estos imperios, las elites criollas ganaron autonomía política y económica (Núñez 1989, McEvoy 2003, Earle 2006, Gnecco 2010). Sin embargo, este proceso también tuvo devenires

contextualmente diferentes y, por tanto, la génesis y desarrollo de sus museos nacionales sufrieron las consecuencias de la historia local a la que necesariamente estuvieron sujetos. En las últimas décadas, historiadores, arqueólogos y otros científicos sociales han comenzado a explorar las historias de estos museos como parte de la construcción de las nacientes repúblicas latinoamericanas y como la institucionalización del estudio del pasado se dio dentro de sus paredes (ver por ejemplo, Botero 2006, Langebaek 2008, De León 2008, Troncoso et al. 2008, Paredes 2010, Meneses 2010: 22, Rodríguez 2010, Paredes y Erquicia 2013). Incluso, existen estudios que han analizado la concreción de la idea del pasado a través de la arquitectura inspirada en la misma arqueología manifiesta en los museos (Ponce Sanginés 1994: 44, Kuon et al. 2009: 22, 75, Ramón 2013, Yllia 2011).

Con lo que respecta a este artículo, aquí se describen las fundaciones y refundaciones del Museo Nacional por parte del estado peruano y sus constantes mudanzas de edificios en los cuales se albergaban tanto sus funcionarios como las colecciones de objetos que los compusieron en cada momento histórico. Asimismo, se toma en cuenta la forma en que los gobiernos de turno han conceptualizado dicho museo y diferentes colecciones que las han integrado y le han impreso su especificidad. Además, resulta significativo en este recuento resaltar la personalidad que le fue impresa a dicha institución por sus diferentes directores y en la que se deja entrever su formación profesional y su perspectiva de lo que debía ser un museo nacional en el Perú.

Por ser el lugar donde se generan interesantes dialécticas entre sujetos y objetos, materialidad e ideología, arqueología e historia, estados y poblaciones, el museo na-

cional es un espacio privilegiado para empezar a entender las complejas redes que se tejen entre todos los actores que participan consciente e inconscientemente en la construcción del pasado, presente y futuro de cada sociedad.

UNA HISTORIA DEL MUSEO NACIONAL EN EL PERÚ

Resulta interesante observar que el Museo Nacional del Perú, a pesar de ser una institución que comenzó prácticamente con la instauración de la república, no haya ameritado un texto que recoja su historia con cierto detalle. En esa línea, los intentos más importantes han sido el erudito trabajo de Julio C. Tello y Toribio Xesspe (1967), el análisis sintético de Luis G. Lumbreras (1986), la recopilación de datos de Rogger Ravines (2000) y la importante historia del Museo Nacional en sus primeras etapas realizada por Fernando Ayllón (2012). Sin embargo, la mayoría de estos trabajos fueron parciales o enfocados en un periodo pero, sobre todo, se mantuvieron dentro de una perspectiva internalista¹ (*sensu* Trigger 2006) de la institución. Este vacío es cubierto en parte por el aporte de Yazmín López Lenci (2004) quien ubica el proceso de construcción del pasado en el contexto de la política y de los intelectuales en el Perú, especialmente en el siglo XIX y comienzos del XX.

Si bien, por cuestiones de espacio, en este artículo no se hace un desarrollo extensivo del contexto socioeconómico y sociopolítico en torno a la gestación del Museo Nacional, en otros trabajos (Tantaleán 2008, 2010, 2014) hemos adoptado dicha perspectiva y podría ser beneficioso que el lector las consulte. Asimismo, otros colegas han hecho

estudios puntuales sobre momentos históricos concretos en el desarrollo del Museo Nacional y a los que se remite al lector para una mayor profundización. Lo que se quiere hacer aquí es simplemente trazar una línea de desarrollo histórico y los elementos más relevantes en cada momento. Para más adelante, queda el trabajo relacionado con los mismos archivos de los museos aquí mencionados.

La fundación del Museo Nacional (1822)

Como parte del proceso de independencia de España y tras la creación de la República del Perú, uno de los elementos necesarios siguiendo los ejemplos europeos especialmente, fue el de generar una identidad nacional que reúna y resuma lo que sería la peruanidad. Así, como otros países, un elemento que podría materializar y generar dicha identidad sería la construcción de un Museo Nacional. Según Julio C. Tello y Toribio Mejía Xesspe (1967: 1), la iniciativa de fundar un Museo Nacional provendría del argentino Bernardo de Monteagudo, Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores e ideólogo clave del libertador José de San Martín (McEvoy 2006: 68, Walker 2009: 246). Adentro de las discusiones sobre la fórmula del naciente gobierno peruano, Monteagudo resalta por proponer un ideal conservador más vinculado con el modelo de la monarquía constitucional, especialmente desde las reuniones que presidía en la “*Sociedad Patriótica de Lima*” (Walker 2009: 246). Es en este contexto de polémicas ideológicas, especialmente entre conservadores y liberales y en el que aún no se había conseguido la independencia plena del Perú de España (la cual solo se sellaría con la batalla de Ayacucho de 1824) que el

Museo Nacional del Perú fue fundado según decreto de Bernardo de Torre Tagle (en ausencia del General José de San Martín) el 2 de abril de 1822.

Sin embargo, para la consecución de dicho propósito la naciente república no destinó un presupuesto propio para el diseño y la construcción de un edificio destinado a ser el Museo Nacional del Perú. Por ello, el primer local asignado según aviso del 16 de mayo de 1822 publicado en la *Gaceta del Gobierno* fue un edificio de época colonial: el Colegio de La Libertad (Ravines 2000: 23) en el cual también se alojaría la Biblioteca Nacional del Perú. Este edificio había pertenecido a la Orden de la Compañía de Jesús bajo el nombre de Colegio Máximo de San Pablo hasta 1767 cuando fueron expulsados y en 1768 se le cambió el nombre a Colegio del Príncipe (Padró y Tamayo 1992: 342). Además, de la biblioteca allí reunida por los jesuitas, una colección de antigüedades e historia natural parece haber existido allí (Núñez 1971) y habría sido la primera colección que formó el núcleo original del Museo Nacional del Perú.

Sin embargo, el investigador suizo Johann Jakob von Tschudi, comenta que este museo no funcionó sino hasta 1826 (Ravines 2000: 24, Castrillón 2000: 261, Vargas 2009:11). De hecho, el local del Colegio de la Independencia donde funcionaba la Biblioteca Nacional fue ocupado y saqueado por los ejércitos realistas en 1823 y 1824 durante sus incursiones a Lima (Padró y Tamayo 1992: 346) y allí se habrían perdido muchas de las antigüedades allí conservadas. Así, para 1824 posiblemente no existía ninguna colección significativa de antigüedades en el local donde se fundó el Museo Nacional y tendría que refundarse en otro lugar.

Primera mudanza: de la Biblioteca Nacional a la Santa Inquisición de Lima (1826)

La instalación definitiva del museo se daría en 1825 cuando Hipólito Unánue, entonces Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de Simón Bolívar, expide un decreto el 2 de diciembre de 1825 donde dispone que dos salones del antiguo Tribunal de la Santa Inquisición de la época virreinal sean ocupados para tal fin. Sin embargo, el decreto solo menciona que esos dos salones se dedicasen a un “*museo de pinturas*” (Ayllón 2012: 30).

Así, el Museo Nacional ocuparía los ambientes principales del antiguo Tribunal de La Inquisición de 1826 hasta 1836 (Ayllón 2012: 24) en un edificio que se encontraba ubicado en la plaza del Congreso de la República o Plaza Bolívar. Según Ayllón (2012: 32): “*El gran impulsor de la creación del Museo Nacional fue don Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz, quien había regresado al Perú en 1825*” de su estadía en Bogotá, Colombia, donde se había desempeñado como director del Museo Nacional de Colombia (1823-1825).

Figura 1. Monumento a Simón Bolívar con la fachada del local del Tribunal de la Inquisición.

Figura 2. Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz.

Rivero había sido reclutado por Francisco Antonio Zea en París para dirigir dicho museo (Botero 2006: 101) y su vocación fue la de un naturalista fiel a la tradición de Europa occidental donde se había formado. De hecho, Rivero, además de haber estudiado en París y Londres, había sido discípulo del sabio alemán Alexander von Humboldt (Díaz-Andreu 2007: 182) quien lo había recomendado a Simón Bolívar (Botero 2006: 102).

Las colecciones del Museo Nacional fueron reunidas gracias a las donaciones de diferentes fuentes. De hecho, el 8 de abril de 1826, el Ministerio de Gobierno y de Relaciones Exteriores envió una circular a los prefectos, intendentes, municipalidad y párrocos del territorio nacional para que “donaran, entregaran o remitieran al Museo Nacional las especies minerales, conchas, animales

vivos o disecados, plantas medicinales, tejidos y preciosidades extraídas de las huacas, y otros objetos dignos de exhibición y conservación.” (Tello y Mejía Xesspe 1967: 3).

En 1827, el viajero británico Henry Lister Maw (1973[1827]: 140) menciona que: “Hay un pequeño museo que contiene principalmente antiguas curiosidades peruanas y minerales.” Sin embargo, y pese a sus esfuerzos por conseguir colecciones y darle un sentido científico al Museo Nacional, Rivero y Ustariz es despedido por el gobierno del Perú por cambios políticos en 1828 y parte con rumbo a Chile hasta 1832. Un año después de la partida de Rivero, en 1829, Charles Samuel Stewart (1973[1829]: 331-332) visitó el Museo Nacional en la sede del tribunal de la Inquisición y la que sigue es su impresión:

“Visité después acompañado por el señor Prevost, el edificio que ocupaba la Inquisición antes de ser abolida. Parte de él está usada ahora como cárcel ordinaria y otra como cuartel mientras que las salas principales están destinadas al Museo Nacional, bajo la dirección de don Eduardo Rivero, un inteligente científico peruano educado en Europa y ahora director de la Casa de Moneda.

Fue nuestra esperanza encontrar a este caballero en el Museo pero no tuvimos suerte de hallarlo y un secretario nos mostró la colección. Es pequeña y por el momento de poco interés y valor. El estante de minerales es el más completo, pero no es rico en su exhibición, aun en los minerales de oro y plata del país. En cada esquina de la sala principal, en una caja de vidrio, hay una momia o cuerpo en el mismo estado de preservación en que se le extrajo de las antiguas tumbas de los indios y todavía retiene la forma y vestidos del entierro. Los vendajes y envolturas del cuerpo son de tela de algodón, de fina textura y todavía de colores firmes y brillantes. En este clima la sequedad del suelo es tal que

la descomposición no se realiza sino después de mucho tiempo y probablemente hace muchos cientos de años estas formas fantasmagóricas vivían y eran actores en el teatro de la vida.

Entre los artículos aborígenes de curiosidad está el cetro de los Incas y una variedad de agradables y curiosamente modeladas garrafas y vasos, algunos ornamentados con oro, probando la habilidad y el logro de los primitivos habitantes en la manufactura de sus artículos de boato. Hace mucho tiempo se ha extraído un vaso de oro que se considera como el ejemplar más fino de artesanía antigua conocida hasta el momento. Está guardado en un cajón especial, cuya llave la guarda el señor Rivero, y no pude gozar la oportunidad de admirarlo, pero el señor Prevost, que lo ha visto, me informa que está exquisitamente labrado.

Se nos hizo notar un juego de arcos y flechas que había sido conseguido en la última quin-cena. Pertenecía a una partida de indios de la selva, quienes, al ser sorprendidos por una compañía de la costa, huyeron y los abandonaron. Las tribus nativas nunca han sido sojuzgadas por extranjeros, más allá de las sesenta o setenta millas de la costa. Siendo los primeros testigos de la opresión y crueldad sufrida por sus vecinos de la costa, han mantenido el aislamiento en la inaccesibilidad de las montañas y no solamente han perseverado en rechazar todo intento de intercambio de parte de los blancos, sino que invariablemente han dado muerte a todos los mensajeros que se les enviaron, incluyendo algunos sacerdotes que en diferentes épocas han emprendido tan peligrosa empresa. Esto no es sorprendente, cuando recordamos que en demasiadas oportunidades el contacto con los españoles ha significado para ellos la destrucción y la muerte.

El salón principal del museo es la antigua sala de enjuiciamiento del tribunal inquisitorial, un salón grande y majestuoso, con un rico y hermosamente tallado cielo raso de cedro”.

Incluso, según Tello y Mejía Xesspe (1967: 6) se realiza un pequeño traslado del Museo Nacional en 1830 entre espacios contiguos dentro del antiguo Tribunal de la Santa Inquisición, el cual es realizado por los “presos de las carceletas” y que establece el lugar del museo en la antigua Capilla de la Inquisición. Durante la ausencia de Rivero el museo será dirigido por Francisco Barreda.

Nuevos cambios políticos permiten que Rivero y Ustariz regrese a Perú en 1832 y sea elegido diputado por Caylloma, una provincia de su natal Arequipa, y nuevamente dirigirá el Museo Nacional hasta 1836. Sin embargo, en sus “Peregrinaciones de una paria”, Flora Tristán (2006[1838]: 484) comenta el lamentable estado en el que se encontraban en 1834 las colecciones del museo, durante la segunda dirección de Rivero del Museo Nacional:

“Después de la independencia del Perú ha sido suprimida la Santa Inquisición. Se ha establecido un gabinete de historia natural y un museo en el edificio que le estaba consagrado. La colección reunida se compone de cuatro momias de los Incas cuyas formas no han sufrido alteración alguna, aunque parecen preparadas con menos cuidado que las de Egipto; de algunos pájaros disecados, de conchas y de muestras de minerales. Todo en pequeña cantidad. Lo que encontré de más curioso fue una gran variedad de vasos antiguos usados por los Incas. Ese pueblo daba a los recipientes que empleaba formas tan grotescas como variadas y dibujaba encima figuras emblemáticas. No hay en aquel Museo, en materia de cuadros, sino tres o cuatro miserables mamarrachos, ni siquiera extendidos sobre un bastidor. No hay ninguna estatua. El señor Rivero, hombre instruido que ha vivido en Francia, es el fundador de este museo. Hace todo cuanto puede por enriquecerlo, pero no se ve secundado por nadie. La república no con-

cede fondos para este objeto y sus esfuerzos no tienen éxito alguno."

Resulta interesante la percepción que tiene Flora Tristán del museo, pues, a pesar de no ser una especialista reconoce muy bien la forma en la cual los museos de historia natural deberían funcionar. Tanto en los comentarios de Tristán y Stewart se puede reconocer la lucha de Rivero por mantener en funcionamiento al museo pero que, como sus comentaristas también notan, se encuentra desamparado prácticamente por parte del estado.

Segunda mudanza: de la Inquisición al Hospital del Espíritu Santo (1836)

Pese a todos los esfuerzos de Rivero y el reconocimiento de sus labores por diferentes intelectuales y políticos: *"el 3 de junio de 1836 el Presidente Luis José Orbegoso, aduciendo que el pequeño Museo Nacional estaba descuidado y que era un deber del Gobierno fomentar la ilustración y arreglar los establecimientos científicos, dispuso su traslado al local del Hospital del Espíritu Santo, el que quedaba en la actual cuadra 5 del jirón Callao."* (Ayllón 2012: 42). Este antiguo hospital para marinos y sus parientes, había comenzado a construirse en 1571 e inició sus funciones en 1575 durante el gobierno del Virrey Francisco de Toledo (Rabí 1985: 125). Además, este edificio fue reconstruido tras los profundos daños que sufriera con los terremotos de 1687 y 1746 (Rabí 1985: 125). De hecho, dejó de funcionar como un hospital tal como fue ideado en 1822. La historia de este edificio durante la república fue bastante azarosa siendo utilizado para un gran número de instituciones: Colegio de la Independencia, Escuela de Mujeres de Madame Nussard, Escuela Militar,

Comisaría, Sociedad de Auxilios Mutuos, Escuela de Construcciones, y Minas que se transformó en la Escuela Nacional de Ingenieros. Como referimos arriba, a este mismo lugar se le eligió como sede del Museo Nacional entre 1836 y 1839 justamente los mismos años que duró la Confederación Perú-Boliviana. Durante esta época, se alejó a Rivero y Ustariz y la dirección del Museo Nacional fue entregada al Ministro de Gobierno aunque la dirección efectiva estuvo a cargo del subdirector del museo: Félix Brendis (Tello y Mejía Xesspe 1967: 12).

Las colecciones del museo debieron seguir siendo exiguas por lo que el gobierno instó nuevamente a los ciudadanos de Lima a seguir colaborando con el museo haciendo donaciones de objetos siguiendo la tendencia de la época de reunir objetos creados tanto por el ser humano y como elementos extraídos de la naturaleza constituyendo una suerte de museo de historia natural: *"Asimismo, para enriquecer sus colecciones, fue reiterada la circular del 8 de abril de 1826 invitando a los ciudadanos para que donen o vendan las preciosidades que poseyesen. Igualmente, se dispuso el traslado al Museo de todas las colecciones estatales pertenecientes a los tres reinos de la naturaleza así como de cosas preciosas y antigüedades de toda clase. El jueves 9 de junio de 1836 se inauguró el nuevo local del Museo, en donde no duraría mucho tiempo."* (Ayllón 2012: 42).

A pesar de ese llamado por parte del estado, según un inventario realizado en enero de 1837, en las colecciones arqueológicas del Museo Nacional que, también se le denominaba Museo de Historia Natural, se registraban solamente 140 objetos arqueológicos (Tello y Mejía Xesspe 1967: 14).

Figura 3. Museo Nacional (1836-1839). Antiguo Hospital del Espíritu Santo (tomado de Ayllón 2012).

Tercera mudanza: del Hospital del Espíritu Santo a la Biblioteca Nacional (1839)

La decisión del gobierno de enviar las colecciones al Hospital del Espíritu Santo, un lugar a todas luces inadecuado para un museo y la falta de apoyo económico generaron una situación de precariedad del Museo y, finalmente, en 1839 “el Presidente Antonio Gutiérrez de La Fuente ordenó que fuese trasladado al local de la Biblioteca Nacional. El 19 del mismo mes La Fuente dispuso que el Colegio de Educandas se trasladase al local del Espíritu Santo, limitando el funcionamiento del Museo a la segunda planta de dicho inmueble hasta que se hiciese su mencionado traslado al local de la Biblioteca Nacional. También dispuso que la renta producida por el alquiler de la Ca-

pilla de la Inquisición se destinase al mantenimiento del Museo”. (Ayllón 2012: 34)

De esta manera, el Museo Nacional regresa al local de la Biblioteca Nacional y nuevamente, en 1840, Rivero y Ustariz asume por tercera vez la dirección del Museo Nacional durante el gobierno del Presidente Agustín Gamarra. Sin embargo, otra vez el Museo Nacional a pesar de que tiene algunas rentas procedentes del estado sigue permaneciendo en una situación de precariedad económica e infraestructural. El testimonio de Johann Jakob von Tschudi (1846 citado en Ayllón 2012: 43) no puede reflejar mejor tal situación:

“Esta institución [el Museo Nacional] se encuentra en sus inicios. Carece de importancia científica y se asemeja a aquellas colecciones de curiosidades que poseen tantos aficionados

que gustan de reunir todo aquello que parece interesante. La mayor parte de los objetos se encuentran en varias vitrinas. Es posible que la pequeña colección se mantenga todavía por mucho tiempo en el actual estado pues los medios con que cuenta el Museo son muy reducidos; se le asigna solamente 32 pesos duros mensuales, pero todavía no podrá contar con ellos por mucho tiempo ya que están pendientes de pago las deudas contraídas por las numerosas mudanzas y la compra de las vitrinas.”

A pesar de dicha situación descrita, Rivero se encarga de acrecentar la colección a través de la aceptación de donaciones y la búsqueda por él mismo de especímenes arqueológicos y de la naturaleza. Realizará estas acciones intermitentemente dadas sus otras ocupaciones con el estado hasta

1845. Posteriormente, Nicolás Fernández de Piérola (padre de “El Califa”, Nicolás de Piérola), subdirector del Museo Nacional durante las ausencias de Rivero y Ustariz, se encargará de la dirección del Museo desde 1845 hasta 1851.

Jorge Dulanto (en Ayllón 2012: 47) describe al Museo Nacional en esa época de esta manera: “Ocupa el Museo dos salones del local de la Biblioteca y si bien, erigido en 1826, no tiene sino algunas antigüedades americanas, colecciones del reino mineral y animal, caimanes disecados, huesos de cetáceos, 300 aves y varios «fetos monstruosos». [El Presidente Ramón] Castilla visita y protege el Museo. Le obsequia en 1847 un cuadro que representa el árbol genealógico de los 14 Incas del Perú y, al saber que la negra Narcisca Artola, casada con negro, ha pari-

Figura 4. Museo Nacional (1839-1872). Biblioteca Nacional (tomado de Ayllón 2012).

do muertos mellizos «blancos como la leche», los remite al Museo «para asombro y estudio de las generaciones». 1.200 pesos al año, el sueldo de Fernández de Piérola, y casa, un sector en los altos del Museo, le permiten vivir con holgura y tener otros hijos”

Nicólas Fernández de Piérola muere en 1857, el mismo año que su compañero y colaborador Rivero y Ustariz. Dos años después de la muerte de ambos, en 1859 Karl von Scherzer, un naturalista alemán quien, a su vez, formaba parte de la expedición científica organizada por Alexander von Humboldt (Ayllón 2012: 48) describió al Museo Nacional, en estos términos:

“En un ala del mismo edificio en que se encuentra la Biblioteca se halla también el Museo Nacional. El mismo ocupa apenas dos salas de regular tamaño. Los objetos histórico-naturales se encuentran en pésimo y descuidado estado, principalmente la colección ornitológica que está en peligro de ser devorada íntegramente por los insectos.

Lo más importante son algunas antigüedades peruanas, armas, momias y los llamados huacos o vasijas cerámicas, ollas y otros artículos de antiguas tumbas indias. El aficionado a la historia se interesará principalmente por los retratos de todos los virreyes y gobernadores del Perú, los cuales cuelgan en las paredes del primer salón en orden cronológico desde Pizarro hasta La Serna”.

Según Manuel Atanasio Fuentes (1861: 109 citado en Ayllón 2012: 49), en su “Guía del viajero en Lima”: “Hacia 1861 el Museo contaba con una colección compuesta por 5.330 objetos de mineralogía, zoología, antigüedades peruanas y extranjeras, curiosidades y objetos de arte”. Más adelante señala: “La colección se enriqueció en 1869 al ordenar el Gobierno la adquisición de los especímenes recolectados por Antonio Raimondi en sus viajes.” (Ayllón 2012: 49).

Raimondi quien había llegado al Perú en 1849 desde su natal Italia, había generado una importante colección fruto de sus expediciones por el Perú, las cuales incluían además de especímenes específicamente relacionados con la historia natural también objetos arqueológicos (Villacorta 2006).

El Museo Nacional se encontraría albergado en algunas salas de la Biblioteca Nacional hasta 1872. Sin embargo, como en el pasado, el museo seguía encontrándose en pésimas condiciones y para 1872 ya se estaba realizando el traslado de los materiales al Palacio de la Exposición. Thomas Hutchinson (en Mejía Xesspe 1967: X) describía la situación del Museo Nacional en 1872 de esta manera:

“Después de visitar la Biblioteca Nacional, volteando a la izquierda, debajo de la misma arcada llego a una puerta que alguna vez fue verde y que ahora tiene un color indefinible por el deterioro de los años. Por la leyenda de afuera se sabe que es el Museo Nacional aunque tiene un cerrojo tan grande como el de la Gran Portada de Londres, el portero no sabe nada de la llave. Yo, repetidas veces, he llegado a la puerta de este museo durante mi estadía en Lima, pero el candado estaba siempre allí [...]. Como yo fui uno de los del Comité encargado de la inspección del traslado al Palacio de la Exposición, tuve, necesariamente que conocer lo que el museo contenía. Esto fue una decepción para mí. Sobre sus paredes están colgados los retratos de todos los virreyes; fuera de esto las colecciones constan de varios centenares de aves y algunos animales monstruosos de dos cabezas. Y esto es todo. La docena o dos de utensilios de alfarería que había tenido el museo habían sido ya trasladadas al Palacio de la Exposición, y el resto no valía el costo del traslado.”

Cuarta mudanza: de la Biblioteca Nacional al Palacio de la Exposición (1872)

El Palacio de la Exposición al que hacía referencia Thomas Hutchinson era un edificio de estilo neorrenacentista o neoclásico afrancesado, pues, de hecho, los planos fueron encomendados a la Casa Eiffel de París y fue construido para la Exposición Internacional de 1872. El Palacio fue construido en una gran zona de parques (Parque de la Exposición) al sur del casco antiguo de Lima en el actual Paseo Colón. Este proyecto arquitectónico y urbanístico se inscribía dentro de las tendencias mundiales que querían reflejar su progreso en los campos económicos, políticos y, claro está, en el ideológico. Su exhibición para el resto del mundo generaría el establecimiento de una serie de formas de autodefinirse y (re)presentarse como nación ante el mundo. Son los años en que las clases medias y

artesanales desarrollan una idea de nación anclada en los valores republicanos-democráticos expresada de mejor manera en el Partido Civil, liderado por Manuel Pardo y Lavalle quien llegó al poder en 1872 (McEvoy 2003: 385).

Al finalizar la Exposición Internacional de 1872 no se encontró mejor destino al lujoso edificio que albergar las colecciones que fueron base para el Museo Nacional del Perú. De hecho, durante la exposición se habían colocado una serie de objetos de carácter arqueológico e histórico. Según Ayllón (2012: 49): *“El 17 de diciembre de 1872 el Presidente Manuel Pardo dispuso que se estableciera una Sociedad de Bellas Artes, encargada de la administración del Palacio de la Exposición y que se destinasen sus salones: “Al establecimiento de un museo general, al de una escuela de pintura y escultura, y al de un conservatorio de música”.* En los considerandos de la norma se decía que era necesario proveer a la conservación del mencionado local a la vez que

Figura 5. Palacio de la Exposición (alrededor de 1906).

darle una aplicación más provechosa. Así se originó el traslado del Museo Nacional al Palacio de la Exposición."

Más adelante en 1879, específicamente el 3 de febrero, "[...] el Presidente Mariano Ignacio Prado, a través de un decreto, cambió el nombre de la Sociedad de Bellas Artes por el de Sociedad de Exposiciones. El artículo 2° señaló como sus funciones:

1. La dirección, fomento y conservación del Palacio de la Exposición, sus parques y jardines;
2. La del Museo, galería de pinturas históricas y nacionales, y antigüedades peruanas que existen en las salas del Palacio;
3. La de aclimatación de plantas en los jardines y parques;
4. La del jardín zoológico; y
5. La organización de exposiciones internacionales o departamentales, anuales, a juicio de la Sociedad, con los elementos y rentas que se ponen a su disposición y los demás que por sí se procure." (Ayllón 2012: 49).

Poco tiempo después, todo lo que se había logrado durante más de medio siglo de trabajo fue saqueado por las tropas chilenas durante la ocupación de Lima (1881-1883) (López Lenci 2004: 90, Gänger 2009: 695). Este saqueo significó el final de esta época del Museo Nacional. Hugo Zöllner, un viajero alemán que estuvo en el país durante la ocupación chilena comenta lo siguiente:

"Sobre el feo edificio de gobierno en Lima, que Lynch se había escogido como cuartel general, tremolaba la bandera chilena, y cuando me quise informar sobre el Museo, que debió haber sido muy hermoso, se me dijo que los chilenos, al estilo de Napoleón, se lo habían llevado todo a Santiago. Fui yo al Palacio que antes llamaban de la Exposición y al parque del mismo nombre, una especie de Tivoli, pero encontré allí un campamento. Los hermosos árboles estaban en parte desmochados y habían sido utilizados como leña, las ventanas del palacio habían sido arrancadas y

vendidas" (Zöllner citado en Ayllón 2012: 50)

A su vez, Zöllner cita a Tomás Caivano quien ofrece más detalles sobre la destrucción del Museo Nacional y el saqueo del Palacio de la Exposición:

"La Exposición Nacional era un bellissimo paseo público que contaba con una buena colección zoológica y muchísimos objetos de arte y de valor, pruebas palpables del adelanto artístico e industrial del Perú.

La parte alta del Palacio encerraba, también, riquísimas colecciones de diferentes clases, cuyo precio era incalculable. Pero ¿Podía dejarse todo esto en poder del Perú? ¡No! Cuánto de bueno, de bello, de útil, de valioso se halló allí fue remitido a Chile y lo que no pudo ser enviado fue destruido sin compasión.

Los parques de la Exposición fueron arrasados; los caballos de las tropas chilenas pastaron en ellos...

Y debe tenerse presente que, pocos días antes de librarse las batallas de San Juan y Miraflores, el Palacio de la Exposición fue convertido en hospital de sangre, bajo el amparo de la Cruz Roja, y que en él fueron atendidos, después de esas acciones de armas, por médicos notables y por matronas distinguidas, los heridos peruanos y chilenos, indistintamente, en los primeros momentos."

Sigue Ayllón (2012: 40): *"En un vano intento por evitar la destrucción o el robo de las colecciones del Museo Nacional, algunos objetos fueron escondidos antes de la entrada de las tropas chilenas"*. Sin embargo, la versión que Ayllón (2012: 40) recoge del mismo general chileno Patricio Lynch con respecto al saqueo del museo nacional es algo diferente y más detallada:

"Los numerosos objetos de arte exhibidos en la Exposición de Lima y comprados por el Gobierno del Perú, habían corrido antes de nuestra entrada triunfal, la suerte de casi todos los bienes nacionales de este desgraciado país, tan notable por sus riquezas como por su mala ad-

ministración. Los de más valor y estima habían sido apropiados por particulares sin título alguno.

Al tener conocimiento de los últimos desastres de la guerra, que tuvieron lugar a las puertas de la capital, individuos interesados se apresuraron a extraer del Palacio de la Exposición cuanto les fue posible, por cuyo motivo era de muy poca importancia lo que quedaba cuando fue ocupado por nuestra fuerza.

Llegó, sin embargo, a mí conocimiento que una cantidad considerable de aquellos objetos se hallaba guardada en bodegas y lugares ocultos, pero que no me fue difícil descubrir y ordené a la jefatura que los tomará e hiciera el correspondiente inventario.

Accediendo a los reiterados pedidos que se me habían hecho desde Chile, resolví remitirlos a disposición del señor intendente y comandante general de armas de Valparaíso, dejando aquellos en cuyo embalaje y conducción no valía la pena gastar.

El 20 de octubre (1881) envié por el vapor Chile la primera remesa de 14 cajones y en 25 del mismo mes, la segunda, compuesta de 24 bultos y varias piezas de mármol y de hierro. La tercera fue directamente a disposición de U. S. (el Ministro de Guerra y Marina de Chile), por el transporte Amazonas, el 14 de diciembre, acompañada de una minuta en que se anotaba el contenido de 227 cajones, consistentes, en su mayor parte, en estatuas, figuras y jarrones, algunos rotos, por haber permanecido largo tiempo aglomerados y en desorden."

La historia de la estela Raimondi, una famosa estela de piedra granito de estilo Chavín refleja bastante bien la situación previamente apuntada. En primer lugar, la estela Raimondi fue extraída del pueblo del mismo nombre en la sierra de Ancash por el italiano Antonio Raimondi en 1871 y fue expuesta en el Parque de la Exposición durante el evento internacional anteriormente

mencionado. Durante el saqueo del Palacio de la Exposición, la estela se salva de ser expoliada por haber sido camuflada en un paraje del Parque donde se encontraba el Museo Nacional (Villacorta 2006: 69). Esta parte de la biografía de la estela Raimondi, da cuenta del nivel de abandono en el que se encontraba el patrimonio arqueológico e histórico de Perú y, en especial, el del Museo Nacional del Perú durante la ocupación de Lima por el ejército chileno. José Toribio Polo (citado en Tello y Mejía Xesspe 1967: 50), comenta cómo logra hallar la estela Raimondi un año después de la llegada de los ejércitos del país del sur a Lima: "*pude al fin encontrarla donde menos lo pensé: en uno de los parques, entre el Club Revólver y la espalda del Palacio, junto a una acequia, bajo de un ficus y sobre dos palos; teniendo al lado el tocosco marco negro de madera en que estuvo colocada. Expuesta a la intemperie, en un lugar no muy transitado, como para que no sea vista, y hasta ahora poco (mayo de 1892), al alcance de niños traviesos que retozan sobre ella"*.

En los 24 años posteriores a la ocupación de Lima por las tropas chilenas el Museo Nacional es inexistente. Por otra parte, es una época en que se forman colecciones arqueológicas privadas tanto por nacionales como por extranjeros, muchas de las cuales son vendidas a museos de otros países, especialmente de Europa. Asimismo, el saqueo de sitios arqueológicos para vender objetos se incrementa dada la desestructuración en la que había quedado el país tras la guerra. Tendría que llegar el siglo XX para que nuevamente se retomara el proyecto del Museo Nacional.

La refundación del Museo Nacional como Museo de Historia Nacional (1906)

La refundación del Museo Nacional se dio durante el gobierno del presidente José Pardo y Barreda quien había llegado al poder dentro de las filas del partido civilista. Pardo y Barreda expidió un Decreto Supremo el 6 de mayo de 1905, autorizando la organización del Museo de Historia Nacional bajo la dependencia del Instituto Histórico del Perú. Dicho Instituto además de tener entre sus funciones preservar la documentación escrita debía *“Conservar los monumentos nacionales de carácter arqueológico o artístico”*. En su mensaje al Congreso del 28 de julio el presidente José Pardo (Ayllón 2012: 53-54) señaló que:

“El gobierno ha creado el Instituto Histórico, destinado a reunir los elementos para escribir la historia del Perú, formar el Museo Nacional y conservar los monumentos históricos.

Dado el personal que compone el Instituto, hay que esperar que la nueva institución corresponderá a los propósitos que la han inspirado y que será un estímulo eficaz para el desarrollo

de los estudios históricos y, en general, para la cultura del país.”

Gracias a esta medida se inaugura dicho museo el 28 de julio de 1906, contando con la dirección de Max Uhle en la sección de *“Arqueología y Tribus Salvajes”*, contratado por seis años, es decir hasta 1911. Por su parte, José Augusto de Izcue codirigió el Museo junto con Uhle. Izcue se encargó de dirigir la sección *“De la Colonia y la República”* (Arellano 2008: 83), puesto que era un estudioso del periodo de la Independencia. Asimismo, Izcue estaba afiliado al partido civilista y llegó a ocupar el cargo de Director General de Instrucción (Hampe Martínez 1998: 130).

Como señala López Lenci (2004: 91) con respecto a las motivaciones ideológicas para tener dos secciones separadas en un mismo museo: *“Si la sección colonial y republicana representaba los intereses del proyecto aristocrático criollo de los antiguos propietarios, la sección arqueológica con su trabajo con los restos de las culturas precolombinas –las llamadas antigüedades–, congregaba los intereses del emergente sector empresarial de las clases*

Figura 6. Max Uhle (1906).

Figura 7. Sección Arqueológica del Museo de Historia Nacional (1906).

medias que necesitaban consolidar su carácter nacional frente a la expansión capitalista internacional". De esta manera, a comienzos del siglo XX e institucionalizado desde el mismo Estado peruano, se reconocen claramente la existencia de las dos principales posiciones de la *intelligentsia* limeña con respecto a la construcción de la identidad nacional: la indigenista y la hispanista.

Así, el Museo de Historia Nacional volvió a ocupar los ambientes del Palacio de la Exposición pero solamente en los altos (segundo piso), un espacio que aunque tenía estructura metálica estaba construido sobre todo con quinchá a diferencia de la primera planta que era de ladrillos. Aun siendo un edificio lujoso para la época, nuevamente se trataba de un edificio construido para cumplir una función diferente a la de un Museo Nacional.

Ya que durante la Guerra del Pacífico y la consecuente ocupación de Lima por el ejército chileno, el antiguo Museo Nacional había sido desprovisto de sus principales colecciones (Uhle 1906: 401), el nuevo Museo de Historia Nacional debió recomponer sus colecciones gracias a la cesión de objetos de otras colecciones públicas y privadas (Hampe-Martínez 1998: 129) Tello y Mejía Xesspe (1967: 63) nos dan un alcance de la cantidad de objetos que llegaron procedentes de otras instituciones y colecciones privadas: *"994 llegaron por traspaso del Museo Municipal de Lima; 126 de la Sociedad Geográfica de Lima; 115 del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción; 148 se habían comprado en diversos establecimientos de antigüedades; y 751 fueron cedidos en préstamo por el coleccionista Luis N. Larco (ejemplares de cerámica, madera, hueso, concha, lagenaria, oro, plata y cobre de la costa norte del país)."* Según Ayllón (2012: 55-56) las colecciones del nuevo Museo Nacional ascendían a 2,314 espe-

címenes mientras que para Tello y Mejía Xesspe (1967: 63) sumaban 2,244 objetos. Con este acervo y las instituciones que lo respaldaban el Museo de Historia Nacional es inaugurado, con la presencia del Presidente José Pardo, el 29 de julio de 1906.

El área total del espacio ocupado por el Museo de Historia Nacional dentro del Palacio de la Exposición fue de 3,424 m² contando con 5 salas para la exposición de los objetos que lo componían. Una sala tenía 261.10 m², dos tuvieron 447.00 m² cada una y otras dos 1,134.53 m² cada una (Tello y Mejía Xesspe 1967: 72)

Al año siguiente, según Ayllón (2012: 54), en un informe del 23 de agosto de 1907, que está dirigido al Ministro de Justicia, Instrucción y Culto, Max Uhle describió al Museo de Historia Nacional de esta manera:

"El Museo está formado de tres secciones: una arqueológica, en que se reúnen los restos prehistóricos del país; una de los indios y las tribus salvajes, en que se recogen los útiles, armas, etc., de los indios de la montaña del país y llegarán a ser representadas también las costumbres y técnicas de los indios contemporáneos de la sierra; y sección de la Colonia y la República en que se conservan los recuerdos de las grandes épocas de la historia nacional, los de los hombres prominentes que han tomado parte en formarla y otros, que pueden ilustrar el desarrollo psicológico y artístico en los periodos modernos del país".

A Uhle, dada su experiencia previa en formar colecciones para el Museo de Etnología de Berlín y el Museo de California en Berkeley y la Universidad de Pennsylvania (Kaulicke 2010, Erickson 2010), se le encarga el incremento de las colecciones lo cual realiza a través de excavaciones en diferentes sitios arqueológicos de Lima y provincias (Tello y Mejía Xesspe 1967: 73).

Después de que a Uhle no se le renovara el contrato, en parte debido a las maqui-

naciones de José Augusto de Izcue, deja el cargo en 1911 y acepta trabajar en la creación del Museo de Etnología y Antropología en Santiago de Chile (Hampe-Martínez 1998). Uhle deja como acervo 8,675 objetos arqueológicos (Tello y Mejía Xesspe 1967: 77-78), lo cual refleja su importante trabajo como generador y organizador de colecciones e investigador de sitios arqueológicos.

De acuerdo a Valcárcel (1981: 262): *“Como consecuencia de una serie de intrigas ocurridas en el Congreso, en 1911 Uhle fue reemplazado en su cargo por Emilio Gutiérrez de Quintanilla. Con el nuevo director se abrió en el Museo una sección dedicada especialmente a la arqueología, que se le encargó a Tello [...]”*. Gutiérrez de Quintanilla permanecerá como director del Museo hasta marzo de 1935. Según Ayllón (2012: 57-58): *“El 12 de junio de 1912, después de la salida de Uhle, la sección arqueológica fue encargada a Julio C. Tello, quien la dirigió hasta el 20 de marzo de 1915. La salida de Tello del Museo Nacional mucho tuvo que ver con su confrontación con el director del Museo Nacional: Emilio Gutiérrez de Quintanilla (ver por ejemplo, Gutiérrez de Quintanilla 1913). La idea de Gutiérrez de Quintanilla de lo que debería ser un Museo Nacional estaba más vinculada a una visión hispanista de la construcción de la identidad nacional- Por tanto, la sección arqueológica (prehispánica) no le merece mayor atención. Dicha visión también lo enfrenta naturalmente con Tello quien estaba desarrollando su proyecto nacionalista desde la perspectiva indigenista fundamentada en la arqueología prehispanica y que se expresa muy bien en su texto “Presente y Futuro del Museo Nacional” (Tello 1913).*

A pesar que Tello recibe apoyo del gobierno de Guillermo Billinghurst para su proyecto museológico, los recursos económicos no llegaron lo que finalmente hace

que en 1915 Tello abandone su proyecto y presente su renuncia del Museo de Historia Nacional. Su cargo será ocupado por el norteamericano Phillip Ainsworth Means entre finales de 1919 y comienzos de 1920 quien renuncia prontamente por la falta de recursos para sacar adelante dicha sección del Museo de Historia Nacional (Tello y Mejía Xesspe 1967: 107). Tello proseguirá su lucha por un Museo Nacional con un enfoque arqueológico y prehispánico desde la política y, años más tarde, cristalizará su sueño gracias a una serie de esfuerzos tanto de capitales privados como por parte del estado.

La fundación del Museo de Arqueología Peruana de la Avenida Alfonso Ugarte (1924)

El nuevo Museo de Arqueología Peruana fue inaugurado el 13 de diciembre de 1924 (Tello 1925) durante el gobierno de Augusto B. Leguía quien en su segundo gobierno desarrollo una corriente *“oficial”* del indigenismo (Walker 2009: 139). En ese contexto, el museo es dirigido por Julio C. Tello quien desde 1919 y hasta 1921² había ayudado a Víctor Larco Herrera, su promotor y dueño original a organizarlo y adquirir las colecciones de diversas partes del Perú (Tello y Mejía Xesspe 1967: 115-122). El edificio fue construido con el peculio de Víctor Larco Herrera quien también había aportado económicamente para la construcción de la Plaza 2 de Mayo como parte de los homenajes en torno a la celebración del centenario de la Independencia del Perú. El edificio se levanta en la Avenida Alfonso Ugarte, una avenida que estaba en las afueras de la ciudad de Lima en ese entonces. El edificio fue diseñado por el arquitecto de origen polaco

Ricardo de Jaxa Malachowski³ y edificado por el ingeniero Ricardo A. Cox en un estilo que ha sido denominado por Gabriel Ramón (2013: 37) como “*Neoperuano*” aunque curiosamente está inspirado sobre todo en el estilo prehispánico Tiwanaku que se encuentra en el territorio boliviano. La (s) elección de elementos Tiwanaku para la construcción de este edificio se puede buscar en el mismo Perú en las polémicas entre los intelectuales “*quechuistas*” y “*aymaristas*” por la “*apropiación cultural*” de la antigua civilización de Tiwanaku (Ramón 2013: 39) como también en la importante influencia del estilo neotiwanaquista en diferentes edificios públicos y privados de Bolivia y Argentina durante esa época (Ponce Sanginés 1994: 44, Kuon et al 2009: 77, Yllia 2011: 107).

El edificio con una extensión de 1,392 m² y un frente de 58 metros más las colecciones arqueológicas del Museo Larco Herrera fueron adquiridos por el Estado a sugerencia de Tello y convertido en Museo de Arqueología Peruana en 1924 (Tello y Mejía

Xesspe 1967: 116). Como señala Valcárcel (1981: 263): “*En 1924 dicho museo, fundado por [Víctor] Larco Herrera, pasó a manos del gobierno y sus colecciones sirvieron de base al nuevo Museo Arqueológico que se instaló en el mismo local de Alfonso Ugarte y que Tello dirigió hasta 1930.*” Según Tello y Mejía Xesspe (1967: 136, 139) al momento de la venta, las colecciones del museo ascendían a 22,323 especímenes arqueológicos y para 1925 se cuentan con 31,264 ejemplares.

Con este museo se consolida la idea de buscar la identidad nacional del Perú en el pasado prehispánico. Tal como señala Tello en su discurso de inauguración del Museo: “*Nuestro árbol genealógico tiene raíces profundas y vigorosas que en otros tiempos extrajeron de esta tierra la savia que alimentó una raza de gigantes; se ha cortado el tallo por la conquista europea, pero nuevos y vigorosos brotes del tronco gigantesco de la nacionalidad, nuevos retoños comienzan a aparecer, y crecen y crecerán alimentados con la misma savia indígena y al impulso de las nuevas ideas del siglo en que vivimos.*” (Tello 1925: 17-18).

Figura 8. Museo de Arqueología Peruana (1924).

Tello incrementará la colección del Museo de Arqueología mediante sus exploraciones y excavaciones arqueológicas realizadas en diferentes puntos del territorio peruano, siendo la más importante la realizada en la península de Paracas donde descubre científicamente la cultura del mismo nombre (Tello y Mejía Xesspe 1967: 139). Sin embargo, la suerte de Tello estaba enlazada a la de Leguía y, por tanto, cambios dramáticos en la escena política nacional también afectarán momentáneamente su carrera como el arqueólogo peruano más importante de la primera mitad del siglo XX.

La refundación del Museo Nacional (1931)

En setiembre de 1930 un golpe de estado al gobierno de Augusto B. Leguía por parte del General Luis Sánchez Cerro cambia las políticas culturales del país y asigna cargos en el estado a nuevos personajes en la escena limeña. Uno de ellos es Luis E. Valcárcel que viene invitado por el gobierno de Sánchez Cerro desde Cusco y quien fuera originalmente designado como director del Museo Bolivariano⁴ (Valcárcel 1981: 260). Sin embargo, después de un mes de su llegada a Lima, el 30 de setiembre de 1930, por solicitud de Sánchez Cerro, Valcárcel asume también el cargo de director del Museo de Arqueología Peruana que había ocupado hasta entonces Julio C. Tello (Tello y Mejía Xesspe 1967: 172, Valcárcel 1981: 262). Valcárcel, se instala en el Museo de Arqueología Peruana de Alfonso Ugarte. Según el inventario de enero 1931 se contaba con 35,497 especímenes arqueológicos (Tello y Mejía Xesspe 1967: 180).

En 1931 se re-estableció la fórmula del Museo Nacional a solicitud del propio Valcárcel (1981: 263). Según Ayllón (2012: 58)

“a través del Decreto Ley N° 7084, se fusionaron:

1. *El Museo de Historia Nacional: Creado el 6 de mayo de 1905, inaugurado, bajo la dirección del doctor Max Uhle, el 29 de julio de 1906, y que funcionaba en el Palacio de la Exposición;*
2. *El Museo Bolivariano: Inaugurado el 1 de agosto de 1921 y que funcionaba en Pueblo Libre;*
3. *El Museo de Arqueología Peruana con sede en el local de la avenida Alfonso Ugarte (actual Museo de la Cultura Peruana), desde donde fue trasladado al Museo Bolivariano.”*

Al realizarse dicha fusión todos estos antiguos museos pasaron nuevamente a constituir y a denominarse como **Museo Nacional** y que fue dirigido como una sola institución por Valcárcel de 1931 hasta 1945.

Según Ayllón (2012: 58-59): *“El artículo 71° de la norma en mención señala que:*

“Mientras el Estado pueda edificar el Palacio del Museo Nacional, los locales de que se disponga serán utilizados en la siguiente forma:

- a) *Palacio de la Exposición, para el Departamento de Antropología; Sección de Exhibiciones; Instituto de Arte Peruano; Imprenta del Museo Nacional.*
- b) *Edificio del extinguido Museo Bolivariano en la Magdalena Vieja, para el Departamento de Historia (secciones Virreinato y República) e Instituto de Investigaciones Arqueológicas.*
- c) *Edificio del Museo de Arqueología (avenida Alfonso Ugarte) para el Departamento de Arqueología (secciones laboratorio y depósito) e Instituto de Investigaciones Arqueológicas.”* (subrayado nuestro).

Valcárcel, no excluirá a Tello de la estructura del Museo Nacional (Figura 9) y le encargará la dirección del Instituto de Investigaciones Antropológicas, el cual fue ubicado en un local anexo al Museo Bolivariano donde, sobre todo, se depositaron desde

Figura 9. Valcárcel y Tello en Machu Picchu (1935). Foto Archivo Luis E. Valcárcel.

1927 los 427 fardos rescatados en sus excavaciones en la necrópolis de Wari Kayan en la península de Paracas (Valcárcel 1981: 264, León 2013: 13). Más adelante, en 1933 el Concejo Provincial de Lima reclama los ambientes ocupados por la sección arqueológica del Museo Nacional en el Palacio de la Exposición. Por ello, las colecciones arqueológicas allí reunidas desde la época de Uhle son trasladadas, a despecho de Tello, al Museo Nacional de la Avenida Alfonso Ugarte en 1934 (Tello y Mejía Xesspe 1967: 111-112). Mientras ejerce el cargo de director del Instituto de Investigaciones Antropológicas, Tello no cesará en su intento de centralizar todo el material arqueológico

de los otros museos. Para 1938 logra que el Instituto de Investigaciones Antropológicas que dirige se convierta en Museo de Antropología y consigue que el Museo Nacional, dirigido por Valcárcel, le entregue el resto de materiales provenientes de Paracas y Nazca (Tello y Mejía Xesspe 1967: 221-222). Sin embargo, solo conseguirá el control total de todas las colecciones arqueológicas y, en especial las albergadas en el Museo de la Cultura de la Avenida Alfonso Ugarte, en 1945 (Valcárcel 1981).

Para 1945 se deshizo el Museo Nacional como institución, separándose en varios museos independientes. Así, Valcárcel se encargó de ser el director general de los museos de Historia como el de la República (antes Bolivariano) y el del Virreinato que funcionaba en la Quinta Presa y otros museos de provincia más pequeños y Tello se encargó de la dirección del Museo de Antropología y Arqueología, cargo que ocuparía hasta su muerte en 1947.

Quinta mudanza: del Museo Arqueología Peruana al Museo Nacional de Antropología y Arqueología (1945)

A raíz de la separación en 1945 de los diferentes museos que antes constituían el Museo Nacional, las colecciones que debían pasar a los nuevos museos fundados también debían ser repartidas u originados otros acervos. Así, con respecto a las colecciones depositadas en el Museo de Arqueología de la avenida Alfonso Ugarte, Valcárcel (1981: 359) recuerda que: *“Apenas se conoció la medida, nuestro local de la avenida Alfonso Ugarte quedó clausurado, pues había que realizar un inventario minucioso de los efectos que debían pasar al local de Magdalena, es decir, al nuevo Museo de Antropología y*

Arqueología. Existía una gran diferencia entre los materiales que había recibido en 1930 y los que entregué a Tello. Las colecciones se habían incrementado y la biblioteca, que poseía menos de 300 ejemplares, contaba con más de 3,000 ya que nuestros amigos en el exterior solían enviarnos las últimas novedades. Cuando fuimos a recibir el local de Alfonso Ugarte, luego que Tello retiró lo que iría a formar parte del nuevo Museo de Antropología y Arqueología, nos dimos con una enorme sorpresa. Más que traslado se había perpetrado un verdadero saqueo, las paredes estaban maltratadas, hasta las cerraduras de las puertas fueron arrancadas. El local, que unos meses antes fue escenario de valiosas muestras, era un sitio vacío y destrozado. Así terminó el Museo Nacional."

Por su parte, Tello y Mejía Xesspe (1967: 240) consignan que entre el 15 de febrero y

el 30 de marzo de 1945 se trasladaron 43,512 objetos del Museo Nacional de la Avenida Alfonso Ugarte al Museo de Antropología y Arqueología del distrito de Pueblo Libre.

Dado que prácticamente el edificio de Alfonso Ugarte quedó despojado de sus colecciones el proyecto de Valcárcel fue el de constituir el Museo de la Cultura Peruana, un museo compuesto mayoritariamente por colecciones etnológicas y artísticas. Este museo fue creado por Decreto Supremo de 30 de marzo de 1946. Según Valcárcel (1981: 362): "Sus salas habían sido convenientemente distribuidas para ofrecer al visitante una visión global del desarrollo de la cultura peruana, desde los tiempos más lejanos hasta nuestros días. La nueva institución perseguía, pues, revelar la unidad del Perú a través de su historia, ofreciendo las pruebas objetivas

Figura 10. Reproducción de Punkurí y Cerro Blanco en el patio principal de Museo Nacional de Antropología y Arqueología del Perú. Fue construida en 1938. Foto del archivo de Wilfredo Loayza.

Figura 11. Museo Nacional de Arqueología y Antropología del Perú, abril de 1973. Foto del archivo de Wilfredo Loayza.

Figura 12. Vista de vitrinas en un patio del Museo Nacional de Arqueología y Antropología de Perú (1970). Foto de Wilfredo Loayza.

de esa unidad. Al completar en una síntesis viva los aspectos parciales de la cultura peruana, el nuevo Museo superaba los objetivos de los Museos Arqueológicos e Histórico, que exhibían separadamente los testimonios de la vida peruana correspondiente a la historia precolombina, el primero, y a las épocas del dominio español y de la República, el segundo."

Valcárcel dirigirá el Museo de Historia hasta 1963 y el Museo de la Cultura Peruana hasta 1964. Por su parte, Tello dirigirá el Museo de Antropología y Arqueología hasta su muerte en 1947 y le sucederá su discípula Rebeca Carrión Cachot como directora (1947-1955) y como sub-director Toribio Mejía Xesspe quien, además, se encargará de publicar los archivos de su maestro Tello. Durante la gestión de Carrión Cachot se siguió en la misma línea de Tello aunque también se comienza a proyectar la edificación de un nuevo museo y el mismo

Senado del Perú propone un presupuesto para tal construcción (Senado de la República 1953). Sin embargo, dicho proyecto no prosperó y el museo siguió ocupando el mismo lugar. A Carrión le sucederá en la dirección del museo otro antiguo discípulo de Tello, Jorge C. Muelle (1956-1973). La denominada “Fase Muelle-Fullbright” por Schaedel y Shimada (1982: 362) que se prolongaría entre 1958 y 1968 fue una época en la que se dio una gran apertura en la arqueología peruana a diferentes investigadores extranjeros en el Perú, entre los que sobresalen los investigadores norteamericanos los que realmente se consolidan como los líderes de la arqueología peruana y marca una época en la que los planteamientos de Tello son criticados y reemplazados. Sin embargo, también es la época en que los primeros arqueólogos peruanos profesionales formados en San Marcos comienzan a emerger (Duccio Bonavia, Ramiro Matos, Luis G. Lumbreras y Rosa Fung).

Tras el largo periodo como director del Museo de Antropología y Arqueología por parte de Muelle y ya durante los últimos años del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975), Luis G. Lumbreras asume el cargo y emprende en el mismo año de 1973 una remodelación del museo que incorpora una “propuesta diferente, fruto de los estudios de una nueva generación de arqueólogos y de una nueva visión del mundo andino” (Castrillón 2002: 265). En la visión de Lumbreras, los objetos arqueológicos son el medio para reconocer el trabajo social de los seres humanos: “En cada objeto del pasado, en un modesto ceramio o en un exquisito lienzo bordado, está implícito el trabajo del hombre” (Lumbreras 1975: 7). Su visión marxista de la historia estaba en sintonía con la perspectiva del gobierno militar y revolucionario de Juan Velasco Alvarado.

Ya en esa época, Lumbreras (1975: 15) señalaba la estrechez del espacio existente en el local de Pueblo Libre para la exposición de los materiales y otras funciones inherentes a la conservación y estudios de las colecciones arqueológicas, además de adelantar el nuevo proyecto de museo nacional: “Lo hecho hasta hoy por nuestros predecesores nos ha servido para completar la primera etapa y nos ha de servir para realizar las venideras. Esta institución nueva será la que deba implementar la etapa final del cometido que iniciamos. Esta etapa final será completada cuando el país disponga del nuevo edificio que se construirá en Lima para el Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Los objetos están pues solo provisoriamente alojados en nuestras vitrinas y almacenes; todo el esfuerzo de organización que realizamos se hace con los ojos y la mente puestos en el nuevo museo. Allí las deficiencias que hoy existen, serán superadas. Un local estrecho y poco adecuado como el actual, nos impone limitaciones muy grandes; las decenas de millares de objetos que están guardados en los almacenes del museo actual, exigen instalaciones más grandes y mejor acondicionadas”.

El nuevo edificio del museo nacional al que se refiere Lumbreras es el que se planeaba construir en un terreno perteneciente al zoológico del Parque de las Leyendas en la zona limeña de Maranga.

Mudanza fallida: el proyecto del Museo en el Parque de las Leyendas (1965)

Desde 1965, durante el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry (1963-1968), surgió la idea de construir un nuevo local para el Museo Nacional de Antropología y Arqueología ubicado en la Plaza Bolívar en Pueblo Libre (Gianella 1986: 129). El lugar que finalmente se eligió para la futura

construcción de este nuevo edificio fue un área dentro de los predios del Parque de las Leyendas, un zoológico público incrustado en el mismo complejo arqueológico Maranga. El terreno dispuesto para el proyecto se ubicaba en la Avenida Riva Agüero al frente del campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú. De hecho, se realizaron los estudios de evaluación arqueológica y se excavó el área para construir las bases del edificio proyectado.

La historiadora Fedora Martínez (2002) recoge un recuento del arquitecto Víctor Pimentel sobre el proyecto trunco y que fue publicado en el diario La Crónica el 23 de agosto de 1980:

“Las acciones iniciadas entonces (1965-1966) que concluyeron el año 1968, precisaron localización, proyecto arquitectónico y otras acciones que luego fueron continuadas y desarrolladas

por otros profesionales... El previsto museo se sitúa en un sector libre de edificaciones del amplio conjunto arqueológico de Maranga. La presencia de esta obra por su significado y función permitirá y así se ha determinado, que no sólo se construya el nuevo museo sino que además se proceda a la investigación, delimitación, conservación, restauración y puesta en valor del vasto conjunto arqueológico del cual se han perdido algunos sectores... Características generales del proyecto: edificio de concreto armado con diversos materiales incombustibles en su acabado, con un área techada de 40,000 m² en un terrero de 8 hectáreas”

Sin embargo, dicho proyecto arquitectónico no se concluyó por falta de recursos económicos y se abandonó totalmente a finales de la década de 1980 durante el primer gobierno aprista de Alan García (1985-1990). Siempre siguiendo a Fedora Martí-

Figura 13. Dibujo del Proyecto del Museo Nacional de Antropología y Arqueología (1969). Foto de la maqueta por Miguel Ángel Vidal.

nez (2002): *“Fueron años complicados y hasta 1987 la idea de continuar con el proyecto del nuevo local del Museo Nacional de Antropología y Arqueología estaba en marcha. El diario oficial El Peruano, el 28 de mayo de 1987, informaba del interés del gobierno por el proyecto:*

“El Perú contará con un moderno Museo Nacional de Antropología y Arqueología, tras 165 años de espera a la realización del proyecto ha sido encargado el Ministerio de la Presidencia que jefatura Nicanor Mujica Álvarez-Calderón. Será construido en un área de 83,899 metros cuadrados, ubicada en la cuadra octava de la avenida Riva Agüero del distrito limeño San Miguel. El nuevo museo dispondrá de nueve bloques o edificios de cuatro niveles cada uno que servirán de depósitos, conservación, mantenimiento, exhibición y servicio público. Su área techada será de 34 mil metros cuadrados. Director del proyecto es el ingeniero Enrique Velasco... el gran propugnador de la obra es el presidente Alan García quien en diversas oportunidades tuvo reuniones de trabajo con los directores de los museos locales. Según los proyectistas será uno de los mejores de Latinoamérica, comparable al mexicano de Chapultepec inaugurado el 12 de setiembre de 1964 sobre un área de 40 mil metros cuadrados”

Hasta la actualidad se pueden ver los rastros que este proyecto trunco dejó en la superficie de los terrenos del Parque de las Leyendas. Posiblemente, la severa crisis económica por la que atravesó el primer gobierno de Alan García (1985-1990) podría plantearse como uno de los motivos que paralizaron dicho proyecto arquitectónico. Una salida a esta cuestión fue utilizar un edificio que tuviese las características monumentales y el espacio suficiente para realizar una exposición integral de la época prehispánica en el Perú.

Sexta mudanza (parcial): del Museo de Pueblo Libre al Museo de la Nación (1988)

Dado el fracaso en la ejecución del museo proyectado en el Parque de las Leyendas, en los últimos años del primer gobierno de Alan García (1985-1990) se eligió como sede del nuevo Museo de la Nación al edificio que debía haber albergado al Ministerio de la Pesquería ubicado en la Avenida Javier Prado. Este monumental edificio fue construido entre 1970 y 1971 durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) en el estilo denominado *“Brutalista”* (Ferrer 2011: 48). Así, el 14 de marzo de 1988, a través del Decreto Supremo N° 044-88-EF con carácter de Proyecto Especial del sector de Economía y Finanzas, se creó el Proyecto Museo de la Nación con el objetivo de *“Recoger, a través de un gran ente investigador, las ricas y variadas culturas de la Nación”*

El primer presidente y gestor del Museo de la Nación fue Fernando Cabieses que mantuvo ese cargo entre 1988 y 1990. El nuevo Museo de la Nación carecía de colecciones propias así que la mayoría de estas procedieron del Museo Nacional de Arqueología⁵⁻⁶. Así, algunas colecciones se mudaron a ese nuevo espacio y se creó un guión museográfico que repasaba el proceso histórico prehispánico principalmente. El Museo de la Nación fue inaugurado el 19 de febrero de 1990 y fue abierto al público el 1° de marzo. El Museo de la Nación fue dirigido por intelectuales como Luis G. Lumbreras (1990) y Arturo Jiménez Borja (1990-1993), este último el creador de los primeros museos de sitio arqueológico en el Perú.

Según la página web del Ministerio de Cultura⁷: *“La exposición permanente comprendía tres circuitos de visita, el circuito Pre-hispánico, el de Arte Popular del Perú y el circuito de*

Figura 14. Vista aérea del Museo de la Nación en la década de 1990.

la Sala de los Niños y Niñas del Perú (inaugurado en 1999). El 2004 se abrió la Sala de los Tesoros en la bóveda del tercer piso, que se integra al circuito de exposición permanente del museo. Se presentaron importantes exposiciones temporales, destacándose las siguientes muestras: Indumentaria y trajes típicos del Perú (1990), Proyecto arqueológico Sicán (1994), Las tumbas Reales de Sipán (1994), La Dama del Ampato (1998), La ciudad sagrada de Caral (2001)."

Para el año 2007, las colecciones del Museo de la Nación alcanzaban los 20,000 especímenes (Instituto Nacional de Cultura 2007: 5). En la actualidad se nos ha informado que las colecciones habrían llegado a la cantidad de 26,000 objetos.

Sin embargo, a lo largo del tiempo, el Museo de la Nación fue recortando su área expositiva. Por ejemplo para el 2004 se contaba

solamente con 5 salas permanentes y 6 salas temporales distribuidas en las tres primeras plantas del edificio. Las salas permanentes que explicaban todo el proceso prehispánico desde el periodo Formativo hasta la época Inca, inspirado en la propuesta cronológica de Lumbreras (1969), sumaban 4400 m² (comunicación personal Reyna Temple). En el presente, solo mantiene una muestra mínima del proceso histórico en el Perú, basado en la exposición de piezas arqueológicas e históricas en el primer piso. Asimismo, hay salas temporales con muestras temáticas. En realidad, el edificio está sobre todo ocupado por las oficinas del Ministerio de Cultura, proceso que se inició en 1993 cuando se trasladaron allí las oficinas del Instituto Nacional de Cultura, predecesor del Ministerio de Cultura.

Figura 15. Vista de la sala Inca en el Museo de la Nación (1989).

COMENTARIOS FINALES

A lo largo de este texto se ha podido observar que en el Perú la institución estatal denominada Museo Nacional ha tenido una historia bastante irregular y condicionada por la historia social, económica y política por la que ha atravesado ese país. Como en otros países americanos que recuperaron su independencia de los imperios como el español y el portugués, las elites criollas políticas e intelectuales que ya estaban embebidos de los ideales de la Ilustración europea utilizaron muchos elementos de esta para crear su propia identidad nacional. El museo nacional fue uno de esos elementos fundamentales para generar la idea de nación y personajes como Simón Bolívar entendían muy bien su trascenden-

cia (Castro-Klarén 2011: 284). Asimismo, como ocurrió en otros países latinoamericanos, el coleccionismo fue la base del acervo del museo nacional en el Perú. De hecho, institucionalmente, el museo nacional adquirió colecciones privadas e, incluso, desarrolló programas para extraer objetos y así aumentar sus colecciones, especialmente a finales del siglo XIX y comienzos del XX (Gänger 2014).

Si bien, como hemos visto, las agendas políticas oficiales y las elites vinculadas a estas desde el mismo inicio de la República del Perú habían tenido casi siempre en mente la necesidad de un Museo Nacional como parte de la construcción de un discurso de identidad nacional, este proyecto terminó siendo más retórico que práctico y funcional. De hecho, un elemento clave

a resaltar es que el presupuesto económico asignado para mantener su infraestructura y sus colecciones ha sido exiguo, salvo en algunos momentos puntuales en que ha existido una voluntad política desde el estado peruano para subvencionarlo. Por ello, una cuestión reiterativa en la historia del Museo Nacional en el Perú es que este nunca ha tenido un edificio construido para ese efecto y casi siempre se ha adecuado a espacios arquitectónicos que tuvieron una función original diferente. Incluso, cuando se le ha asignado algún edificio, con posterioridad, las colecciones y el personal encargado de ellas se han tenido que mudar y, obviamente, esos nuevos espacios no han satisfecho los requerimientos necesarios que la misma colección y el discurso museográfico exigían. El único caso en el que el museo nacional obtuvo un edificio construido con ese plan original provino de un proyecto privado, el de Víctor Larco Herrera, y su versión de lo que debería ser un museo estaba inspirada naturalmente en su perspectiva de coleccionista.

Por esta misma historia de desamparo, las colecciones no han tenido un estado idóneo de conservación y gestión a lo largo de su historia hasta bien entrado el siglo XX y en el caso dramático de la ocupación de Lima por las tropas chilenas las colecciones fueron saqueadas y prácticamente desaparecidas del museo. En el siglo XX se nota que la agitada vida política y las crisis económicas afectaron seriamente la continuidad del proyecto del Museo Nacional, a la par que disciplinas como la historia, antropología y arqueología se van institucionalizando y comienzan a exigir sus propios espacios para su despliegue, entre ellos el museo, lo que significó la fragmentación de las colecciones y del discurso acerca de la historia peruana.

Asimismo, se ha podido reconocer que los encargados de la dirección del Museo Nacional le han imprimido una serie de características en lo que respecta al contenido temático de la exposición y el incremento del acervo. En ese sentido, la experiencia vital, el origen familiar, la educación básica y superior, los viajes a otros museos en el extranjero, su conocimiento del territorio peruano, sus redes institucionales y personales y sus propios intereses particulares y de clase han jugado un papel importante a la hora de plantearse el mismo proyecto museístico y su proyección social. Paralelamente, las simpatías, alianzas y negociaciones políticas de los directores de este museo con el gobierno y las elites intelectuales en cada momento histórico han tenido mucho que ver con la llegada de partidas presupuestarias o con la marginación del proyecto del Museo Nacional en la agenda del oficialismo.

Como consecuencia de este proceso, en la actualidad existe una fragmentación de las colecciones en diferentes museos nacionales lo cual impide generar una reflexión sobre el proceso histórico a lo largo del territorio peruano. Asimismo, se nota la necesidad de albergar los acervos en espacios que los mantengan adecuadamente y, sobre todo, contextualmente. Un ejemplo, de este problema es que por ejemplo existen dos grandes colecciones de arqueología, ambas en Lima: una alojada en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y la otra en el Museo de la Nación.

Pese a esta historia dramática, en los últimos dos años se ha generado un proyecto para construir un nuevo Museo Nacional a las afueras de la ciudad de Lima, lo cual abre nuevamente el debate acerca de la necesidad de un museo nacional, su concep-

Figura 16. Proyecto de Alexia León, ganador del “Concurso de Ideas de Arquitectura del futuro Museo Nacional del Perú” (2014).

ción y semiótica arquitectónica, sobre las colecciones que debe integrar, la narrativa y los objetos e información que debe contener. De hecho, se debería discutir realmente si el concepto de Museo Nacional como tal aún es necesario para el país. Como hemos visto, el concepto mismo de un Museo Nacional encierra la idea de un centralismo político y económico: un reflejo de la estructura del estado peruano. Quizá en un verdadero proceso de descentralización y democratización cultural, muchas de las piezas arqueológicas albergadas en los museos nacionales de Lima deberían regresar a sus lugares de origen y fundarse o repotenciarse los museos regionales, locales y comunitarios. Sin embargo, esta descentralización museística necesariamente dependerá de un cambio del modelo político del mismo estado peruano. Además, es importante plantearse este proyecto estatal como parte del reconocimiento de los procesos culturales que trascienden las fronteras del país. Una alternativa a ello serían los museos que recojan procesos prehispanicos o

históricos que reúnan a poblaciones y paisajes que ahora están desconectados por las fronteras políticas. Proyectos internacionales como la *Ruta del Spondylus* (Perú-Ecuador) o el *Programa Qhapaq Ñan* (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina) pueden reunir dichos procesos históricos y hacerlos evidentes a los visitantes y población local.

Por ello, en el contexto mundial contemporáneo donde se ha hecho evidente que existen otros actores además del estado y las elites, en la construcción de los discursos dentro de los territorios de los estados, todo proyecto de un museo tanto de alcance territorial de todo un estado como a nivel regional deberá enfrentarse al desafío de incorporar las diferentes voces y percepciones que se tiene con respecto a las diferentes identidades dentro del territorio, en este caso, el peruano. Para ello, tendrá que explorar la realidad social peruana de maneras más abiertas y dialogantes para que pueda realmente incluir a las diversas poblaciones que la componen. Asimismo,

deberá esforzarse por establecer finalmente un espacio adecuado y digno para las colecciones arqueológicas. Así, pues, la construcción física y metafísica de un museo de estos alcances deberá suponer el reconocimiento de una historia y poblaciones de carácter heterogéneo, desigual, dialéctico, inclusivo, no disciplinario y, sobre todo, actualizador de las sociedades a las que se propone llegar.

NOTAS

1. En una perspectiva internalista las ideas y/o prácticas dentro de una disciplina no están condicionadas o influenciadas por factores externos a la misma disciplina. Para una explicación de esta perspectiva en la historia de las ciencias, especialmente de la arqueología y su confrontación con una perspectiva externalista se puede recurrir a Moro Badía 2012.
2. Luego de la renuncia de Tello en 1921, el Museo Víctor Larco Herrera (que todavía no estaba instalado en el local de la Avenida Alfonso Ugarte) es dirigido por Horacio Urteaga entre 1923 y 1924. Posiblemente la oposición de Urteaga a las ideas de Tello, quien impulsaba un edificio para el museo con características Chavín, determinó que se escogiesen finalmente elementos Tiwanaku e Incas (Yllia 2011:115).
3. Malachowski también diseñó el Palacio de Gobierno que aún se puede apreciar en la Plaza Mayor de Lima.
4. Según Valcárcel (1981: 263): *“El Museo Bolivariano [...] fue fundado en 1921 como parte de las celebraciones del centenario de la Independencia. Su local era la antigua quinta de Magdalena que había sido residencia del Libertador Simón Bolívar durante su permanencia en Lima. Hasta agosto de 1930 Jorge Guillermo Leguía ejerció su dirección”*. Previamente a su

uso por el “Libertador del Perú” había sido la casa veraniega del virrey Joaquín de la Pezuela.

5. El Museo Nacional de Antropología y Arqueología siguió funcionando en su mismo local de Pueblo Libre. Más adelante, en el año 1992, este museo se fusionó con el Museo Nacional de Historia del Perú contiguo a este y terminaría recibiendo el extenso título de Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú.
6. Con ese mismo objetivo, en 1992 las colecciones arqueológicas del Museo de la Cultura Peruana fueron trasladadas al Museo de la Nación.
7. <http://www.mcultura.gob.pe/museo-de-la-nacion-exposiciones> consultada el 21 de enero de 2014.

AGRADECIMIENTOS

A Sonia Guillén quien me impulsó a realizar esta investigación. Quiero agradecer especialmente a Carlos del Águila quien me ha incorporado en diferentes oportunidades para colaborar con proyectos relacionados a la constitución de museos en el Perú y por la valiosa información que me ha proporcionado. De la misma, manera quiero agradecer a Fernando Fujita por las conversaciones acerca del museo en el Perú. A María Eugenia Yllia quien hizo comentarios a una versión previa. A Reyna Temple quien me alcanzó algunos datos e imágenes sobre el Museo de la Nación. A Wilfredo Loayza por apoyarme en la búsqueda y revelado de las fotos de su archivo. A Sara Castro-Klarén por facilitarme sus estimulantes textos. A Javier Natri por su invitación para publicar en este espacio. Finalmente, a los evaluadores externos por sus comentarios.

BIBLIOGRAFÍA

- Anderson, B. 1993[1993] *Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. Fondo de Cultura Económica. México D.F.
- Arellano, C. 2008. Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. *Pueblo Libre. Historia, Cultura y Tradición*: 78-95. Municipalidad Distrital de Pueblo Libre/Universidad Alas Peruanas. Lima.
- Ayllón, F. 2012. *El Museo del Perú. Historia del Museo del Congreso y de la Inquisición*. Lima.
- Bennett, T. 1995. *The Birth of the Museum: History, Theory, Politics*, Routledge. Londres.
2004. *Pasts Beyond Memory. Evolution, Museums, Colonialism*. Routledge. Londres.
- Botero, C. 2006. *El Redescubrimiento del Pasado Prehispánico de Colombia: Viajeros, Arqueólogos y Coleccionistas*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia/Universidad de los Andes. Bogotá.
- Castrillón, A. 2000. Museos y Patrimonio Cultural. *Patrimonio Cultural del Perú I*: 261-272. Congreso del Perú. Lima.
- Castro-Klarén, S. 2011. The Nation in Ruins: Archaeology and the Rise of the Nation. En: Castro-Klarén, Sara, *The Narrow Pass of Our Nerves. Writing, Coloniality and Postcolonial Theory*. Iberoamericana. Madrid, pp. 259-294.
- Daggett, R. 2013. Un Panorama de la Arqueología Peruana: 1896-1930. En Tantaleán, Henry y César Astuhuamán (eds.): *Historia de la Arqueología en el Perú del Siglo XX*. Instituto Francés de Estudios Andinos/Institute of Andean Research, Lima, pp. 31-41
- De León, A. 2008. Archeology, Monuments, and Writing the Mexican Nation: Antonio Peñafiel and the "Aztec" Palimpsest. *The Colorado Review of Hispanic Studies*, 6: 39-54.
- Díaz-Andreu, M. 2007. *A World History of Nineteenth-Century Archaeology. Nationalism, Colonialism, and the Past*. Oxford University Press. Oxford.
- Earle, R. 2006. Monumentos y museos: la nacionalización del pasado precolombino durante el siglo XIX. En: González-Stephan, Beatriz y Jens Andermann (eds.): *Galerías del progreso. Museos, exposiciones y cultura visual en América Latina*. Consorcio de Editores. Rosario.
- Erickson, C. 2010. Max Uhle en Filadelfia (1897-1899). En: Kaulicke, Peter, Manuela Fischer, Peter Masson y Gregor Wolff (eds.), *Max Uhle (1856-1944). Evaluaciones de sus Investigaciones y Obras*. PUCP, Lima, pp. 93-108.
- Farro, M. 2009. *La Formación del Museo de La Plata. Coleccionistas, Comerciantes, Estudiosos y Naturalistas Viajeros a fines del Siglo XIX*. Prohistoria ediciones. Rosario.
- Ferrer, F. 2011. El Brutalismo: Expresión Arquitectónica de una Época de la Historia del País. *Moneda*, 148: 47-51.
- Gänger, S. 2009. Conquering the Past: Post-War Archaeology and Nationalism in the Borderlands of Chile and Peru, C. 1880–1920. *Comparative Studies in Society and History*, 51(4):691–714.
2014. *Relics of the Past. The Collecting and Study of Pre-Columbian Antiquities in Peru and Chile, 1837-1911*. Oxford University Press, Oxford.
- Gianella, J. 1986. El Proyecto del Museo Nacional de Arqueología y Antropología del Perú. En: Castrillón, Alfonso: *Museo Peruano: Utopía y Realidad*. Industrial Gráfica. S.A. Lima, pp. 129-138.
- Gnecco, C. 2010. Arqueologías nacionales y el estudio del pasado en América Latina. *Boletín de Antropología Americana*, 46: 53-78.
- Gran Aymerich, È. 1998[2001] *El Nacimiento de la Arqueología Moderna, 1798-1945*. Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
- Gutiérrez de Quintanilla, E. 1913. *Réplica al Pamfleto Presente y Futuro del Museo Nacional*. Imprenta Comercial de H. La Rosa & Co. Lima.
- Hampe Martínez, T. 1998. Max Uhle y los Orígenes del Museo de Historia Nacional (Lima, 1906-1911). En: Kaulicke, Peter (ed.): *Max Uhle y el Perú Antiguo*. PUCP. Lima, pp: 123-156.
- Instituto Nacional de Cultura. 2007. El Amanecer de los Museos. *Gaceta Cultural del Perú*, 27: 4-9.
- Kaulicke, P. 2010. La Vida y Obra de Friedrich Max Uhle. Recientes Logros, Problemas y Perspectivas. En: Kaulicke, Peter, Manuela Fischer, Peter Masson y Gregor Wolff (eds.): *Max Uhle (1856-1944). Evaluaciones de sus Investigaciones y Obras*. PUCP. Lima, pp. 9-24.
- Kohl, Philip y Clare Fawcett (eds). 1995. *Nationalism, Politics, and the Practice of Archaeology*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Kuon, E., R. Gutiérrez, R. Gutiérrez y G. Viñuales. 2009. *Cuzco-Buenos Aires. Ruta de Intelectualidad Americana (1900-1950)*. Universidad de San Martín de Porres. Lima
- Langebaek, C. 2008. *Los Herederos del Pasado. Indígenas y Pensamiento Criollo en Colombia y Venezuela*. Universidad de los Andes. Bogotá.

- León, E. 2013. La Cultura Paracas. *Paracas*: 11-26. Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Lima.
- López-Hurtado, E. 2014. South America. En: Bahn, Paul (ed.): *The History of Archaeology: An Introduction*: 210-227. Routledge. Londres.
- López Lenci, Y. 2004. *El Cusco Paqarina Moderna. Cartografía de una Modernidad e Identidad en los Andes Peruanos (1900-1935)*. Fondo Editorial Universidad Nacional Mayor de San Marcos/ CONCYTEC. Lima.
- Lumbreras, Luis Guillermo. 1969. *De los Pueblos, las Culturas y las Artes del Antiguo Perú*. Moncloa-Campodónico, Lima.
1975. *Guía para Museos de Arqueología Peruana*. Milla Batres. Lima.
1986. Tres Fundaciones de un Museo para el Perú. En Castrillón, Alfonso: *El Museo Peruano: Utopía y Realidad*. Industrial Gráfica. S.A. Lima, pp. 121-128.
- Martínez, F. 2002. Fernando Cabieses Molina, Fundador del Museo de la Nación. *Espacio Museal*. Disponible en <http://espaciomuseal.blogspot.com/2012/04/fernando-cabieses-molina.html>. Consultado el 21 de enero de 2014.
- Maw, H.L. 1973[1827] Travesía del Pacífico al Atlántico cruzando los Andes por las provincias septentrionales del Perú en 1827. En: Estuardo Núñez: *Relaciones de Viajeros*. Colección documental de la Independencia del Perú, Tomo XXVII, vol. 4^o: Lima, pp. 129-302.
- McEvoy, C. 2003. De la República utópica a la República Práctica: Intelectuales y Artesanos en la forja de una cultura política en el área andina (1806-1878). En Manguashca, Juan (ed.): *Historia de la América Andina, Vol. 5. Creación de las Repúblicas y Formación de la Nación*. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, pp. 347-387.
2006. De la comunidad retórica al estado-nación: Bernardo Monteagudo y los dilemas del republicanismo en América del Sur, 1811-1822. En: Nun, José y Alejandro Grimson (comp.): *Convivencia y buen gobierno: nación, nacionalismo y democracia en América Latina*. Edhasa. Buenos Aires, pp. 73-100.
- Mejía Xesspe, T. 1967. Prólogo. En: Julio C. Tello y Toribio Mejía Xesspe (ed.), *Páginas Escogidas*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Meneses, Lino, pp. 5-23.
2010. La Arqueología Venezolana de Fines del Siglo XIX y Comienzos del XX. En: Nastri, Javier y Lúcio Menezes (eds.): *Historias de Arqueología Sudamericana*. Fundación de Historia Natural Félix Azara/Universidad Maimónides. Buenos Aires, pp. 21-53.
- Meneses, L. y G. Gordones. 2009. Las Colecciones Arqueológicas Venezolanas y la Creación de la Red de Museos de Historia de Venezuela. *International Journal of South American Archaeology*, 5: 29-39.
- Mesía, Ch. 2006. Julio C. Tello: Teoría y práctica en la arqueología andina. *Arqueología y Sociedad*, 17: 49-66.
- Moro Badía, O. 2012. La Nueva Historia de la Arqueología: Un Balance Crítico. *Complutum*, 23 (2): 177-190.
- Novoa, P. 2013. Una aproximación a la obra de Rebeca Carrión Cachot entre 1947 y 1960. En: Tantaleán, Henry y César Astuhamán (eds.): *Historia de la Arqueología en el Perú del Siglo XX*. Instituto Francés de Estudios Andinos/Institute of Andean Research. Lima, pp. 529-550.
- Núñez, E. 1971. Mariano José de Arce, Primer Bibliotecario. *Fénix*, 21: 44-47.
- Núñez, J. 1989. La Revolución Francesa y la Independencia de América Latina. *Nueva Sociedad*, 103: 22-32.
- Padró, G. y J. Tamayo. 1992. Biblioteca Nacional de Perú. *Boletín de la ANABAD*, 42(3-4): 341-363.
- Paredes, F. y J. Erquicia. 2013. Los conceptos de pasado histórico, Estado y patrimonio como elementos indispensables para la elaboración de una biografía crítica de la arqueología salvadoreña. *Identidades*, 4(6): 9-31.
- Pérez, A. 2010. Hacer visible, hacerse visibles: la nación representada en las colecciones del museo. Colombia, 1880-1912. *Memoria y Sociedad*, 14(28): 85-106.
- Podgorny, I. 2009. *El Sendero del Tiempo y de las Causas Accidentales. Los espacios de la prehistoria en la Argentina, 1850-1910*. Prohistoria ediciones. Rosario.
- Rabí, M. 1995. Un Capítulo Inédito: El Traslado del Hospital del Espíritu Santo de Lima a Bellavista (1750). *Asclepio*, 47(1): 123-133.
- Ramón, G. 2005. Periodificación en Arqueología Peruana. *Genealogía y Aporía. Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines*, 34(1): 5-33.
2013. El Inca Indica Huatica: Simbología Precolonial e Intervención Urbana en Lima, 1920-1940. En Aguirre, Carlos y Aldo Panfichi (eds.): *Lima, Siglo XX. Cultura, Socialización y*

- Cambio: XX-XX. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.
- Ravines, R. 2000. *Los Museos del Perú. Breve Historia y Guía*. Dirección General de Museos, Instituto Nacional de Cultura. Lima.
- Rodríguez, M. P. 2010. Investigación y Museo: Museo de Historia Natural de Colombia 1822-1830. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 5(1): 87-108.
- Ponce Sanginés, C. 1994. *Arthur Posnansky. Biografía Intelectual de un Pionero*. Producciones CIMA. La Paz.
- Prieto, G. 2011. Dos forjadores de las ciencias sociales en el Perú: Sus publicaciones y confrontaciones. *Arqueología y Sociedad*, 22: 111-144.
- Rivasplata, P. 2010. La Proto-Arqueología en el Perú en el Siglo XIX. *Temas Americanistas*, 24: 63-106.
- Schaedel, R. e I. Shimada. 1982. Peruvian Archaeology, 1946-80: An Analytic Overview. *World Archaeology*, 13(3): 359-371.
- Stewart, Ch. S. 1973[1829]. Cartas sobre una visita al Perú en 1829. En: Estuardo Núñez: *Relaciones de Viajeros*. Colección documental de la Independencia del Perú, Tomo XXVII, vol. 4º. Lima, pp. 301-349.
- Tantaleán, H. 2008. *Arqueología de la Formación del Estado. El Caso de la Cuenca Norte del Títicaca*. Fondo Editorial del Pedagógico de San Marcos. Lima.
2010. El Pasado Tras del Espejo: Arqueología y Nacionalismo en el Perú. En: Natri, Javier y Lúcio Menezes (eds.): *Historias de Arqueología Sudamericana*. Fundación de Historia Natural Félix Azara/Universidad Maimónides. Buenos Aires, pp. 137-166
2014. *Peruvian Archaeology. A Critical History*. Left Coast Press. Walnut Creek.
- Tello, J. C. 1913. *Presente y Futuro del Museo Nacional*. Lima.
1925. *El Museo de Arqueología Peruana. Sus Fines y Propósitos*. Lima.
- Tello, J. C. y T Mejía Xesspe. 1967. *Historia de los Museos Nacionales del Perú 1822-1946*. Arqueológicas, 10. Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Lima.
- Tristán, Flora 2006[1838]. *Peregrinaciones de una Paria*. UNMSM. Lima.
- Troncoso, A., D. Salazar y D. Jackson. 2008. Ciencia, Estado y Sociedad: Retrospectiva Crítica de la Arqueología Chilena. *Revista de Arqueología Suramericana*, 4(2): 122-145.
- Trigger, B. 2006. *A History of Archaeological Thought*. Segunda edición. Cambridge University Press. Cambridge.
- Uhle, M. 1906. Incorporación del Doctor Uhle e Inauguración del Museo de Historia Nacional. *Revista Histórica*, I(1).
- Valcárcel, L. 1981. *Luis E. Valcárcel: Memorias*. Editado por José Matos Mar, José Deustua y José Luis Rénique. IEP. Lima.
- Vargas, D. 2009. *Los orígenes de la Biblioteca y Museo Nacional del Perú (1822-1825)*. Lima.
- Villacorta, L. F. 2006. Antonio Raimondi y el Departamento de Ancash: Historia y Construcción de un Vínculo Científico, Personal y Símbólico. En: Raimondi, Antonio: *El Departamento de Ancachs*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, pp. 21-96.
- Walker, Ch. 2009. La Lima de Mariátegui: Los Intelectuales y la Capital durante el "Oncenio". En: Walker, Charles (ed.): *Diálogos con el Perú. Ensayos de Historia*. Fondo Editorial del Pedagógico de San Marcos. Lima, pp. 122-146.
- Yllia, M. E. 2011. Quimera de Piedra: Nación, Discursos y Museo en la Celebración del Centenario de la Independencia (1924). *Illapa*, 8: 100-120.

Recibido: octubre 2014. Aceptado: enero 2015.